

Zootopia – CUESTIONARIO sesión 1

Participante número:

Nivel:

Edad:

He leído un texto:

- a) Con imágenes.
- b) Solo texto.

Prueba 1

1. ¿Cuánto has tardado en completar la lectura?

2. ¿La lectura te ha resultado larga o corta?

- a) Muy larga
- b) Un poco larga
- c) Tiene una duración aceptable
- d) Es rápida y dinámica

3. ¿Qué tanto por ciento de la lectura crees haber comprendido (de 0% a 100%)?

4. ¿Qué te pareció la lectura?

- a) Muy entretenida.
- b) Algo entretenida.
- c) Como cualquier otra actividad.
- d) Un poco aburrida.
- e) Muy aburrida.

5. ¿Ha sido una lectura fácil o difícil?

- a) Muy fácil
- b) Fácil
- c) Aceptable
- d) Difícil
- e) Muy difícil

6. ¿Te ha resultado extraño o confuso este sistema de lectura?

- a) Nada en absoluto.
- b) Un poco.
- c) Solo al principio, después leí con comodidad.
- d) Bastante, es un sistema demasiado raro.
- e) Mucho, ha sido una lectura compleja e incómoda.

7. ¿Esta lectura te ha gustado más o menos que las lecturas que sueles trabajar en clase?

- a) Mucho más
- b) Más
- c) Igual
- d) Menos
- e) Mucho menos

8. Solo has leído un fragmento de toda la historia. ¿Te gustaría leer el siguiente capítulo?

- a) Definitivamente sí.
- b) Sí.
- c) Solo si son deberes de clase.
- d) Preferiría que no.
- e) Definitivamente no.

Prueba 2

2.A. Preguntas de desarrollo

1. ¿De qué trata la lectura? ¿Cuál es el sueño de Judy?

2. ¿Qué están haciendo Judy y sus compañeros al comienzo de la lectura?

3. Analiza la relación entre Judy y sus padres: ¿Qué opinan ellos sobre el sueño de Judy? ¿Por qué opinan así? ¿Cómo afecta eso a Judy?

4. Según el final de la historia: ¿ha renunciado Judy a su sueño? ¿Por qué?

2.B. Preguntas tipo test

Más de una respuesta puede ser correcta

1. Judy es:
 - a) Sensata
 - b) Testaruda
 - c) Tímida
 - d) Apática

2. ¿Qué roba el zorro a Judy y sus amigos?
 - a) Dinero
 - b) Juguetes
 - c) Caramelos
 - d) Boletos
3. ¿Qué hace Judy cuando el zorro la insulta y ataca?
 - a) Lloro y huye
 - b) Le da los boletos de sus amigos
 - c) Lo golpea
 - d) Le explica el valor de la amistad y de ser un buen ciudadano
4. ¿Qué actitud muestra Judy al final de la lectura?
 - a) Ha aprendido cuándo rendirse
 - b) Se siente un poco hundida, pero determinada a cumplir su sueño
 - c) Se da cuenta de que no es lo suficientemente fuerte
 - d) Decide abandonar su sueño
5. ¿Qué hacen los padres de Judy cuando ella menciona cuál es su sueño?
 - a) Se ríen de ella
 - b) Se preocupan por ella
 - c) La felicitan
 - d) La ignoran
6. ¿Cómo reacciona el zorro cuando Judy le reclama los boletos?
 - a) Araña la cara de Judy.
 - b) Tiene miedo.
 - c) Se ríe de ella.
 - d) Le pide perdón.
7. Uno de los amigos de Judy le dice que «Ese zorro es un idiota». ¿Qué responde ella?
 - a) *Voy a ser la mejor agente de policía.*
 - b) *Tengo mucho miedo.*
 - c) *No os preocupéis, soy la mejor.*
 - d) *No, el zorro tiene razón.*
8. ¿Qué le dice la madre a Judy sobre los conejos en la policía?
 - a) Que no son lo suficientemente rápidos
 - b) Que no hay ningún conejo policía
 - c) Que pueden intentarlo, pero son malos policías
 - d) Que los conejos están mejor en la granja